

РОЛЬ ОТЦА В СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬЕ

Муриддинова Карима Орифжоновна

Университет Алфраганус

магистр Педагогический факультета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10842013>

Родителями не рождаются, а становятся. Каждый взрослый должен заняться собственным воспитанием и возвращать себя, как мать или отец. Ребёнку, даже если он в этом не признаётся, хочется, чтобы у него были счастливые мама и папа. Многие папы уверены, что непременно подключатся к воспитанию, когда малыш подрастёт, когда им понадобится наставник-интеллектуал, способный привить подрастающему поколению нетленные ценности и поделиться знаниями о сложных концепциях, а до этого и матери вполне достаточно. Часто женщины всячески поддерживают это заблуждение, потому что не в состоянии ослабить контроль и позволить папе разделить с мамой главенствующее место в жизни ребёнка. Правильно ли это?

Роль отца в современной семье остаётся не столько весьма сложной, но и удивительно драматичной. Семейные пары всё чаще разрушают стереотипы половых ролей в семье: всё больше отцов, засучив рукава, полностью берут на себя заботы по уходу за детьми. Опыт показывает, что в таких семьях папы справляются со всеми премудростями ухода за детьми не хуже мам. Но, невзирая на эту относительно новую динамику в семейных отношениях, наиболее распространённый сценарий остаётся всё тем же: мама, на которой всецело лежит забота о ребёнке, и папа, который неизменно оказывается на периферии семейной жизни. Такая расстановка сил не идёт на пользу ни ребёнку, ни папе.

Отец в семье! Отец - это один из первых объектов, который играет роль в идентификации ребёнка. Именно отец помогает осознать новорождённому его пол. Ты девочка! Ты мальчик! Папа для ребёнка не просто родной человек, а образец мужчины, символ мужчины, символ мужественности, мужского начала. Благодаря той символической функции, которую он выполняет, отец помогает мальчику составить представление о себе самом и об окружающих. Отцу присуще врождённая реакция в направлении заботы о жене и детях и их защиты.

Роль отца представляет собой определённый пример поведения, источник уверенности и авторитета. Отец - олицетворение дисциплины и порядка. Отец наиболее естественный источник познания о мире, труде, технике. Он способствует ориентировке на будущую профессию и создаёт социально полезные цели и идеалы. Если мать предоставляет ребёнку возможность ощутить интимность человеческой любви, то отец проводит малыша по пути к человеческому обществу. Он может сформировать у ребёнка способность к инициативе и противостоянию группового давления. Чем больше ребёнок привязан к матери (по сравнению с отцом), тем менее активно он может противостоять агрессии окружающих. Авторитарность отца оказывает на умственные характеристики детей положительное влияние, тогда как авторитарность матери - отрицательное. Отец меньше опекает детей, предоставляет им больше самостоятельности, воспитывая в ребёнке самодисциплину. Этим самым отцы поощряют процесс отдаления от матери и ускоряют адаптацию к социальным условиям.

Отец единственный герой, который способен разогнать тени и спугнуть любое чудовище. С отцом у ребёнка пропадает страх. Отец всемогущ и неуязвим, он может всё в глазах ребёнка. Выраженная любовь отца даёт ощущение особого эмоционально-психологического благополучия, которое не может в полной мере обеспечить женщина-мать. Любовь отца учит и сына и дочь тому, как может проявлять себя любовь мужчины к детям, к жене, к окружающим. Любовь отца обеспечивает пример родительского поведения детей в будущем, формирование жизненных позиций и полоролевых позиций в обществе. Любящий отец нередко более эффективный воспитатель, чем женщина. Ребёнок, растущий без отцовского авторитета, как правило, недисциплинирован, асоциален, агрессивен. Юноши, выросшие в семье без отца, могут отрицательно относиться к матери. У них развивается недоверие к людям, повышенная агрессивность. Девочки, воспитывающиеся в неполной семье, чувствуют недостаток мужского внимания и пытаются восполнить эту нужду ранним вступлением в любовную связь и «вешаясь» то на одного мужчину, то на другого.

Для полного развития каждый мальчик должен иметь: образец для подражания, дружбу с отцом, одобрение отца, время с отцом наедине. Отец - проводник, который помогает мальчику совершить переход от малыша на маминых руках, к мальчику, потом к юноше. Девочке тоже нужны дружеские взаимоотношения с отцом. Влияние отца на половую идентификацию девочки наиболее значительно проявляется в период юности. Половая идентичность девочки является одобрением самой себя как достойной представительницы прекрасного пола. В возрасте 13-15 лет она должна получить признание своей значимости, как будущей женщины, в основном от отца. Отец способствует формированию у дочери позитивной самооценки, выражая одобрение её действиям, способностям, внешности. Повседневное общение дочери с отцом учит её разбираться в мужской психологии, подстраиваться под неё, учит не бояться мужчин.

Поэтому не стоит воспринимать мужчину в семье лишь как источник дохода или мастера на все руки, т. к. его интеллектуальный вклад в воспитание ребёнка очень важен.

References:

1. Адлер А. Воспитание детей. Взаимодействие полов / А. Адлер. -Ростов н/Д. : Феникс, 1998. 448 с.
2. Аза J1. А. Отцовский авторитет / J1. А. Аза. Киев, 1986. - 139 с.
3. Акивис Д. С. Отцовская любовь / Д. С. Акивис. М.: Профиздат, 1989.-208 с.
4. Акимова М. К. Влияние отца и его образа на возникновение аддикции у подростков / М. К. Акимова, М. Н. Усцева // Высшее образование сегодня : Рецензируемое издание ВАК России в области психологии, педагогики и социологии. 2010.-№ 5.-С. 63-67.